

Ministry of Education and Science of Ukraine
Nizhyn Mykola Gogol State University
Department of Biology
Uman National University of Horticulture
M.M. Gryshko National Botanical Garden
of the National Academy of Sciences of Ukraine
Council of Botanical Gardens and Arboretums of Ukraine
Trostjanets State Dendrological Park
of the National Academy of Sciences of Ukraine
Nosivska breeding and research station
The V.M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat
of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
Mayak Research Station
Institute of Vegetable and Melon
of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

**III-th All-Ukrainian
scientific and practical readings
in memory of Professor I.I. Gordienko**

Book of articles

Nizhyn
May 11-12, 2023

Редакційна колегія:

Кучменко О.Б., д.б.н., професор, завідувач кафедри біології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

Коломійчук В.П., д.б.н., заступник директора, ботанічний сад ім. акад. О.В.Фоміна.

Лисенко Г.М., к.б.н., доцент кафедри біології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

Лобань Л.О., к.б.н., доцент кафедри біології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

Неграш Ю.М., к.б.н., науковий співробітник відділу природної флори, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАНУ.

Паливода Ю.М., аспірант, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

Ігнатенко Т.Г., технічний редактор.

Відповідальні за випуск: Кучменко О.Б, Лобань Л.О.

III Всеукраїнські науково-практичні читання пам'яті професора І.І.Гордієнка: Збірник статей – Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2023. – 56 с.

Збірник містить матеріали III Всеукраїнських науково-практичних читань пам'яті професора І.І.Гордієнка (Ніжин, 11-12 травня 2023 р.).

Видання адресоване науковцям, викладачам, учителям, аспірантам та всім, хто цікавиться проблемами сучасної біологічної науки.

У текстах матеріалів конференції, опублікованих у даному збірнику, збережено авторський стиль викладу матеріалу. За достовірність поданої інформації та можливість її відкритого друку несуть відповідальність автори.

© Ніжинський державний університет
імені Миколи Гоголя. 2023

Зміст

Ботаніка	7
1. Пасічник С.В., Лисенко Г.М. Життєвий шлях професора Гордієнка І.І.	8
2. Тарабун М.О. Загальна характеристика та схожість насіння <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco та її різновиду <i>P. menziesii</i> var. <i>glauca</i> в умовах Лівобережного Лісостепу України.....	11
Фізіологія і біохімія рослин	17
3. Близнюк М. М., Гавій В. М. Вміст каротиноїдів у зерні пшениці озимої сортів Дуняша і Ювівата 60 за передпосівної обробки насіння екстрактом вівса посівного.....	18
4. Гавій В.М., Волгін Д.Г., Назим Я.А. Вплив передпосівної обробки насіння екстрактом вівса посівного на структуру врожаю пшениці озимої сорту Ювівата 60	21
5. Калюжна Д.В., Гавій В. М., Волгін Д.Г. Вплив передпосівної обробки насіння екстрактом вівса посівного на формування кореневої системи пшениці озимої у фазу весняного куцання.....	24
6. Паливода Ю.М., Гавій В.М. Вплив обробки насіння метаболічно активними речовинами на вміст хлорофілів <i>a</i> і <i>b</i> у листках проростків пшениці м'якої (<i>Triticum aestivum</i> L.) за моделювання водного дефіциту	28
Екологія і біорізноманіття	34
7. Onanko Y.A., Charny D.V., Yatsiuk M.V., Matselyuk E.M., Marysyk S.V., Onanko A.P., Dmytrenko O.P., Kulish M.P., Pinchuk-Rugal T.M., Popruzhko V.M., Gaponov A.M., Kurochka L.I., Ilyin P.P. Inelastic internal friction in SiO ₂ , radiation and structural functionalized nanocomposites of polyamide, polyvinylchloride, polyethylene and multiwalled carbon nanotubes.....	35
8. Бондаренко Н.М. Чужорідні інвазійні види хребетних тварин Національного природного парку «Пирятинський»	39
9. Лобань Л.О., Какама І.Ф., Бабаджанян Д.А. Парки м. Ніжина: історія створення та склад дендрофлори.....	43

UDK 628.1

¹Onanko Y.A., ¹Charny D.V., ¹Yatsiuk M.V., ¹Matselyuk E.M., ¹Marysyk S.V.,
²Onanko A.P., ²Dmytrenko O.P., ²Kulish M.P., ²Pinchuk-Rugal T.M.,
²Popruzhko V.M., ²Gaponov A.M., ²Kurochka L.I., ²Ilyin P.P.

Inelastic internal friction in SiO₂, radiation and structural functionalized nanocomposites of polyamide, polyvinylchloride, polyethylene and multiwalled carbon nanotubes

¹Institute of Water Problems and Land Reclamation NAAS

²Taras Shevchenko Kyiv national university

Inelastic internal friction in SiO₂, radiation and structural functionalized nanocomposites of polyamide (NH(CH₂)₅CO)_n, polyvinylchloride (C₂H₃Cl)_n, polyethylene (C₂H₄)_n and multiwalled carbon nanotubes (MCNT) is represented. The processes speed of MCNT influence on the formation or neutralization of polyene structures, on macromolecules conjugation, on state transformation of the polymer matrix, are related to the degradation of macromolecules and the nucleation of terminal macroradicals and the creation of spatial network during intermolecular cross-linking.

Keywords: internal friction, sand, microstructure, nanocomposites, carbon nanotubes.

Introduction

The latter contributes to the high activity of nanotubes surface, which effectively affects the mobility of polymers macrochains segments already at low concentrations of nanotubes $C = 0.01 \div 0.02\%$. When the polymer is filled with nanotubes even at low concentrations $C \approx 0.2\%$ their bonds are preserved. Polymer macrochains cover MCNT with thick layer, which indicates the existence of significant wetting of nanotubes by polymer. With high content of $C \approx 2\%$ nanotubes polymer layers deposited on MCNT and separate nanotubes from each other, but their aggregation remains. The layer thickness of nanotubes covering is significant and is about $h \approx 500$ nm with the diameter of MCNT $d \approx 60 \div 70$ nm [1,2].

Results and discussion

Metallography optical supervision of microstructure by means of optical microscope "LOMO MVT", atomic-force microscopy (AFM) with high resolution were used. US pulse-phase method for determining of the elastic waves velocities $V_{\parallel}$, $V_{\perp}$ using USMV-LETI, modernized USMV-KNU and computerized "KERN-4" with frequencies $f_{\parallel} \approx 1$ MHz and $f_{\perp} \approx 0,7$ MHz, US invariant-polarization method for determining of the effective elastic constants C_{ijkl} were used [1,2]. The samples were prepared by ultrasonic dispersion using digital ultrasonic bath CE-6200A with power $W = 70$ W at frequency $f \approx 42$ kHz.

The illustration of the window for processing data of quasilongitudinal elastic waves velocity measuring $V_{\parallel} = 3250 \pm 10$ m/sec in nanocomposite

polyamide (PA-6) $(\text{NH}(\text{CH}_2)_5\text{CO})_n + 0,2\%$ MCNT at frequency $f_{\parallel} \approx 1$ MHz by phase method is represented in figure 1, quasitransversal elastic waves velocity $V_{\perp} = 960 \pm 10$ m/sec is represented in figure 2.

Figure 1. The illustration of the window for processing data of quasilongitudinal elastic waves velocity measuring $V_{\parallel} = 3250$ in nanocomposite polyamide (PA-6) $(\text{NH}(\text{CH}_2)_5\text{CO})_n + 0,2\%$ MCNT by phase method at frequency $f_{\parallel} \approx 1$ MHz

Figure 2. The illustration of the window for processing data of quasitransversal elastic waves velocity measuring $V_{\perp} = 960$ in nanocomposite polyamide (PA-6) $(\text{NH}(\text{CH}_2)_5\text{CO})_n + 0,2\%$ MCNT by phase method at frequency $f_{\perp} \approx 0,7$ MHz

The illustration of the window for processing data of quasilongitudinal elastic waves velocity measuring in nanocomposite polyamide (PA-6) $(\text{NH}(\text{CH}_2)_5\text{CO})_n + 2,5\%$ MCNT is represented in figure 3, quasitransversal elastic waves velocity is represented in figure 4.

Figure 3 - The illustration of the window for processing data of quasilongitudinal elastic waves velocity measuring $V_{\parallel} = 2513$ in nanocomposite polyamide (PA-6) $(NH(CH_2)_5CO)_n + 2,5\% MCNT$ by phase method at frequency $f_{\parallel} \approx 1$ MHz

Figure 4 - The illustration of the window for processing data of quasitransversal elastic waves velocity measuring $V_{\perp} = 960$ in nanocomposite polyamide (PA-6) $(NH(CH_2)_5CO)_n + 2,5\% MCNT$ by phase method at frequency $f_{\perp} \approx 0,7$ MHz

It was found that as the result of the structural defect annealing IF background Q_0^{-1} significantly decreases during measuring of IF temperature dependences $Q^{-1}(T)$, which indicates the improvement of nanocomposite structure. Complex elastic modulus E^* nanocomposite is equal to the sum of dynamic elastic modulus $E' = \rho V_{\parallel}^2$ and loss modulus $E'' = E' \delta$ [1]:

$$E^* = E'(1 + \delta) = \rho V_{\parallel}^2 (1 + \delta) = \rho V_{\parallel}^2 (1 + \pi Q^{-1}), \quad (1)$$

where δ - logarithmic decrement of US attenuation, ρ - nanocomposite density, $V_{\parallel}$ - longitudinal US elastic waves velocity, Q^{-1} - internal friction.

$$\frac{E''}{E'} = \delta = \pi Q^{-1} = \alpha \lambda = \alpha \frac{V}{f}, \quad (2)$$

where α - US attenuation coefficient, λ - US wavelength, f - US frequency. Internal friction is equal $Q^{-1} = \delta/\pi$. Poisson coefficient μ is equal to ratio of relative transversal compression $\varepsilon_{\perp}$ to relative longitudinal lengthening $\varepsilon_{\parallel}$ and is equal:

$$\mu = -\frac{\varepsilon_{\perp}}{\varepsilon_{\parallel}} = -\frac{\frac{\Delta X}{X}}{\frac{\Delta l}{l}} = -\frac{\Delta X}{\Delta l} \times \frac{l}{X}, \quad (3)$$

Conclusions

1. The value of internal friction background Q^{-1}_0 after temperature, mechanical treatments describes the changes of the elastic stress σ_i fields in nanocomposite.

2. The increase of the nanocomposite crystallinity degree at growth of multiwalled carbon nanotubes concentration filling with the nanotubes of matrix results in the decline of content of organized phase.

3. As the result of mechanical study the presence of the strong effect between polyamide, polyvinylchloride, polyethylene and multiwalled carbon nanotubes was confirmed. The presence of the strong interaction for nanocomposite between polyamide-6 $(\text{NH}(\text{CH}_2)_5\text{CO})_n$ and multiwalled carbon nanotubes was confirmed.

Acknowledgements

This work has been supported by Ministry of Education and Science of Ukraine: Grant of the Ministry of Education and Science of Ukraine for perspective development of a scientific direction "Mathematical sciences and natural sciences" at Taras Shevchenko National University of Kyiv.

References

1. Onanko, A.P., Kuryliuk, V.V., Onanko, Y.A. et al. Mechanical spectroscopy and internal friction in SiO_2/Si . *Journal of Nano- and Electronic Physics* - V. **14**, № 6. – P. 06029(7) (2022). DOI: [https://doi.org/10.21272/jnep.14\(6\).06029](https://doi.org/10.21272/jnep.14(6).06029).
2. A.P. Onanko, V.V. Kuryliuk, Y.A. Onanko et al. Features of inelastic and elastic characteristics of Si and SiO_2/Si structures. *Journal of Nano- and Electronic Physics* - V. **13**, № 5, P. 05017(5) (2021). DOI: [https://doi.org/10.21272/jnep.13\(5\).05017](https://doi.org/10.21272/jnep.13(5).05017).